

Сас Юлія Олександрівна

Студентка

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Каньовська Людмила Володимирівна

к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинський державний медичний університет

М. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14591318>

РОЛЬ *HELICOBACTER PYLORI* У РОЗВИТКУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Sas Yuliya Oleksandrivna

Student

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Kanyovska Lyudmila Volodymyrivna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Internal Medicine, Clinical

Pharmacology and Occupational Diseases

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

THE ROLE OF *HELICOBACTER PYLORI* IN THE DEVELOPMENT OF GASTROENTEROLOGICAL PATHOLOGY AND METABOLIC SYNDROME

Резюме.

Актуальність хелікобактерної інфекції (*Helicobacter pylori*) полягає в її високій поширеності та зв'язку з численними гастроентерологічними захворюваннями. За даними сучасних досліджень, *H. pylori* вражає близько 50-70% населення світу, причому цей показник вищий у країнах, що розвиваються. Багато досліджень вказують на ряд метаболічних порушень, у патогенезі яких важливу роль відіграє цей патоген.

Summary.

The relevance of *Helicobacter pylori* infection (*Helicobacter pylori*) lies in its high prevalence and association with numerous gastroenterological diseases. According to modern studies, *H. pylori* affects about 50-70% of the world's population, and this figure is higher in developing countries. Many studies indicate a number of metabolic disorders, in the pathogenesis of which this pathogen plays an important role.

Ключові слова: *Helicobacter pylori*, гастроентерологічна патологія, метаболічний синдром, дефіцит вітамінів, позашлункові прояви.

Keywords: *Helicobacter pylori*, gastroenterological pathology, metabolic syndrome, vitamin deficiency, extragastric manifestations.

Вступ. *Helicobacter pylori* продовжує залишатися серйозною проблемою охорони здоров'я у світі, будучи причиною значної захворюваності та смертності через виразкову хворобу та рак шлунка.

Разом з тим, оптимальні шляхи клінічного ведення та лікування залишаються недостатньо визначеними у зв'язку зі зміною структури резистентності до протимікробних препаратів.

Результати. Багато досліджень останніх років доводять, що інфекція *Helicobacter pylori* (HP) є не тільки етіологічним чинником розвитку хронічного гастриту типу В, виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, а також пухлини, асоційованої з лімфоїдною тканиною (MALTома). Вона може викликати патологічні реакції та захворювання з боку різних органів та систем. Крім того, останніми роками з'явилося багато досліджень, які вказують на те, що *H. pylori* має велике значення в патогенезі багатьох позашлункових патологій.

Нині детально вивчається роль HP у розвитку таких захворювань, як ішемічна хвороба серця, атеросклеротичне ураження судин мозку, багатьох аутоімунних захворювань та алергічних реакцій. Хелікобактерній інфекції притаманні системні прояви, аутоімунні та алергічні реакції. Все це створює підстави для інтересу дослідників щодо вивчення можливої ролі HP-інфекції у розвитку та перебігу захворювань інших органів та систем [1].

Метаболічні механізми, ініційовані хелікобактером

Завдяки вуглецевмісним полімерам, розташованим на поверхні, HP адгезується на поверхні епітелію пілороантральної ділянки слизової оболонки шлунка. Ці мікроорганізми продукують цілий ряд ферментів: уреазу, яка розщеплює сечовину шлункового соку, що призводить до утворення великої кількості амоніаку, який локально нейтралізує кисле середовище шлункового соку, захищаючи тим

самим НР від пошкодження [2]. Окрім цього, вони виробляють також супероксиддисмутазу, каталазу, лужну фосфатазу, гемолізін, цитотоксичний канцерогенний білок (cagA) та алкогольдегідрогеназу [3]. Від пошкоджуючої дії кислоти НР захищає також їх розміщення під шаром слизу, де іони водню (H⁺) нейтралізуються пристінковою секрецією бікарбонатів. Бактерії, які проникли завдяки особливостям своєї форми через захисний шар слизу, фіксуються на покривно-облямковому епітелії або проникають у міжклітинний простір [2,4]. Причому адгезується лише незначна частина штамів НР. Шлунковий епітелій є специфічним для адгезії НР, що підтверджується наявністю у нього особливих рецепторів [5].

Активация запальних медіаторів:

Ряд дослідників вказує на те, що підвищення рівня інтерлейкіну-8 (IL-8), фактора некрозу пухлини (TNF- α) на фоні хелікобактерної інфекції належить до чинників, які можуть провокувати оксидативний стрес.

Наслідком цитотоксичної дії неконтрольованої інтенсифікації процесів ВРОЛ можуть бути: 1) дестабілізація структури ДНК в т.ч. багаточисленні розриви її спіралі, хромосомні аберації, 2) дезорганізація клітинних мембран з інактивациєю ферментативних систем, окисненням білкових SH-груп, деполімеризація полісахаридів, деструктивні зміни в міжклітинних контактах, 3) дезінтеграція електронно-транспортного ланцюга та пригнічення тканинного дихання, що призводить до дегенерації клітини, 4) деформація і руйнування мітохондрій викликає активацію ліпаз і протеолітичних ферментів, 5) викликає ліпід-ліпідні та ліпід-білкові «зшивки» клітинних мембран.

Патогенетична роль неконтрольованого підсилення вільнорадикального окислення поряд з ослабленням систем антирадикального захисту при гастроуденальній патології не викликає сумнівів [6].

Зв'язок з метаболічним синдромом

На сьогоднішній день метаболічний синдром (МС) є надзвичайно актуальною проблемою через його стрімке зростання. У США близько 24% дорослого населення страждає на МС, особливо серед осіб віком 50–69 років. Основними факторами ризику є малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування та хронічний стрес [7]. У хворих на МС достовірно частіше трапляються рак грудної залози [8], колоректальний рак [9], неалкогольна жирова хвороба печінки [10]. Ймовірність розвитку інфаркту міокарда зростає у 2,2–2,7 рази незалежно від регіону проживання та етнічної належності пацієнтів [11], ішемічного інсульту — у 2 рази [12], а ризик фібриляції передсердь — у 4,4 рази [13]. Практично немає такого органу чи системи організму, які б залишалися інтактними за наявності МС. Водночас активно триває пошук етіологічних чинників, які можуть мати значення у виникненні МС. У популяційних дослідженнях було зафіксовано, що носії *H. pylori* мали на 20–30% вищий ризик виникнення МС, особливо при тривалому перебігу інфекції. Ерадикація *H. pylori* показала зниження рівнів

запальних маркерів та певне поліпшення показників глюкози крові [14].

З хелікобактерною інфекцією пов'язують розвиток В12-дефіцитної анемії. Тривалий поверхневий гелікобактерний гастрит без належного лікування трансформується в атрофічний. За даними досліджень, антисекреторні препарати можуть прискорювати прогресування гастриту, асоційованого з *H. pylori*. Ерадикація *H. pylori* у пацієнтів, які тривалий час приймають інгібітори протонної помпи (ППП), сприяє усуненню запалення та запобігає прогресуванню гастриту з розвитком атрофії. Систематичний огляд і метааналіз 17 досліджень за участю 2454 пацієнтів продемонстрували значне зниження рівня вітаміну В12 у сироватці крові інфікованих *H. pylori* порівняно з неінфікованими. Marino та інші виявили у 62 літніх пацієнтів взаємозв'язок між зниженням рівня вітаміну В12 та підвищенням рівня гомоцистеїну в сироватці крові внаслідок інфекції *H. pylori* [15].

Патофізіологічні механізми, через які хелікобактерна інфекція може викликати дефіцит В12, до кінця не з'ясовані [16].

Висновки. Таким чином, численні факти демонструють різноманітні позашлункові прояви та ефекти *H. pylori* в організмі людини. Їх діапазон надзвичайно широкий — від серцевих і автоімунних уражень до виникнення харчової алергії. Подальше вивчення цієї проблеми дозволить виявити й інші шляхи впливу *H. pylori* на макроорганізм. Однак, уже зараз очевидно є необхідність врахування хелікобактерної інфекції при виборі тактики ведення пацієнтів із негастроінтестинальними захворюваннями.

Список використаних джерел:

1. de Korwin JD, Ianiro G, Gibiino G, Gasbarrini A. *Helicobacter pylori* infection and extragastric diseases in 2017. *Helicobacter*. 2017 Sep;22 Suppl 1. doi: 10.1111/hel.12411. PMID: 28891133.
2. Mobley HLT, Mendz GL, Hazell SL, editors. *Helicobacter pylori*: Physiology and Genetics. Washington (DC): ASM Press; 2001. PMID: 21290711.
3. Olofsson A, Vallström A, Petzold K, Tegtmeyer N, Schleucher J, Carlsson S, Haas R, Backert S, Wai SN, Gröbner G, Arnqvist A. Biochemical and functional characterization of *Helicobacter pylori* vesicles. *Mol Microbiol*. 2010 Sep;77(6):1539-55. doi: 10.1111/j.1365-2958.2010.07307.x. Epub 2010 Aug 5. PMID: 20659286; PMCID: PMC3068288.
4. Jones MD, Li Y, Zamble DB. Acid-responsive activity of the *Helicobacter pylori* metalloregulator NikR. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2018 Sep 4;115(36):8966-8971. doi: 10.1073/pnas.1808393115. Epub 2018 Aug 20. PMID: 30126985; PMCID: PMC6130374.
5. Kobayashi Y, Okazaki K, Murakami K. Adhesion of *Helicobacter pylori* to gastric epithelial cells in primary cultures obtained from stomachs of various animals. *Infect Immun*. 1993 Oct;61(10):4058-63. doi: 10.1128/iai.61.10.4058-4063.1993. PMID: 7691743; PMCID: PMC281124.

6. Kim, H. Oxidative stress in *Helicobacter pylori*-induced gastric cell injury. *Inflammopharmacol* 13, 63–74 (2005). <https://doi.org/10.1163/156856005774423962>.
7. Liang X, Or B, Tsoi MF, Cheung CL, Cheung BM. Prevalence of metabolic syndrome in the United States National Health and Nutrition Examination Survey 2011-18. *Postgrad Med J*. 2023 Aug 22;99(1175):985-992. doi: 10.1093/postmj/qgad008. PMID: 36906842.
8. Van Hoang D, Inoue Y, Fukunaga A, Nakagawa T, Honda T, Yamamoto S, Okazaki H, Yamamoto M, Miyamoto T, Gommori N, Kochi T, Shirasaka T, Eguchi M, Ogasawara T, Yamamoto K, Konishi M, Katayama N, Kabe I, Dohi S, Mizoue T. Metabolic syndrome and the risk of severe cancer events: a longitudinal study in Japanese workers. *BMC Cancer*. 2023 Jun 16;23(1):555. doi: 10.1186/s12885-023-11026-7. PMID: 37328825; PMCID: PMC10273588.
9. Liu JJ, Druta M, Shibata D, Coppola D, Boler I, Elahi A, Reich RR, Siegel E, Extermann M. Metabolic syndrome and colorectal cancer: is hyperinsulinemia/insulin receptor-mediated angiogenesis a critical process? *J Geriatr Oncol*. 2014 Jan;5(1):40-8. doi: 10.1016/j.jgo.2013.11.004. Epub 2013 Dec 18. PMID: 24484717; PMCID: PMC4527303.
10. Rector RS, Thyfault JP, Wei Y, Ibdah JA. Non-alcoholic fatty liver disease and the metabolic syndrome: an update. *World J Gastroenterol*. 2008 Jan 14;14(2):185-92. doi: 10.3748/wjg.14.185. PMID: 18186553; PMCID: PMC2675112.
11. Mente A, Yusuf S, Islam S, McQueen MJ, Tanomsup S, Onen CL, Rangarajan S, Gerstein HC, Anand SS; INTERHEART Investigators. Metabolic syndrome and risk of acute myocardial infarction a case-control study of 26,903 subjects from 52 countries. *J Am Coll Cardiol*. 2010 May 25;55(21):2390-8. doi: 10.1016/j.jacc.2009.12.053. PMID: 20488312.
12. Li X, Li X, Lin H, Fu X, Lin W, Li M, Zeng X, Gao Q. Metabolic syndrome and stroke: A meta-analysis of prospective cohort studies. *J Clin Neurosci*. 2017 Jun;40:34-38. doi: 10.1016/j.jocn.2017.01.018. Epub 2017 Mar 6. PMID: 28268148.
13. Kumar P, Gehi AK. Atrial Fibrillation and Metabolic Syndrome: Understanding the Connection. *J Atr Fibrillation*. 2012 Oct 6;5(3):647. doi: 10.4022/jafib.647. PMID: 28496775; PMCID: PMC5153215.
14. Albaker WI. *Helicobacter pylori* infection and its relationship to metabolic syndrome: is it a myth or fact? *Saudi J Gastroenterol*. 2011 May-Jun;17(3):165-9. doi: 10.4103/1319-3767.80377. PMID: 21546717; PMCID: PMC3122084.
15. Gökışık MT, Uyar S. The role of *Helicobacter pylori* in vitamin-B₁₂ deficiency due to metformin use. *Helicobacter*. 2020 Oct;25(5):e12718. doi: 10.1111/hel.12718. Epub 2020 Jun 19. PMID: 32559822.
16. Kaptan K, Beyan C, Ural AU, Cetin T, Avcu F, Gülşen M, Finci R, Yalçın A. *Helicobacter pylori*-- is it a novel causative agent in Vitamin B₁₂ deficiency? *Arch Intern Med*. 2000 May 8;160(9):1349-53. doi: 10.1001/archinte.160.9.1349. PMID: 10809040.